

Дроздова Е.В.

Старший преподаватель кафедры конституционного, административного и финансового права Юридического института Федерального Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения «Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева».

**Банкнота и памятные монеты с названием
и официальным логотипом празднования
80-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов как средство репрезентации
национальной идентичности
в контексте символической политики**

Актуальность погружения в научные мысли политических символических измерений всегда будет модной, поскольку связаны с углублением политики памяти, политизацией историей в процессе конструирования национальной идентичности. В данных процессах возможно наблюдать как манипулируют символическими предметами. При складывающихся ощущениях, что суть понятия символическая политика на поверхности воды, и при погружении в нее можно столкнуться с наличием подводных камней.

Символические явления централизованы на понятии «символ», имеющих общепредметное определение знака или образа, а из политологической науки акцентрируем внимание на культурологическом определении «удобнее не давать какого-либо всеобщего определения символического, а определить «характер этой функции», которую оно выполняет» [5].

Нельзя не оставить без внимания многозначность символа. Лосев А.Ф. философствовал: «...символ включает в себя все то, что характерно для абстрактного мышления, прежде всего четкое различие и противопоставление элементов действительности, четкое их объединение в синтетическое целое, обобщение данных чувственного опыта и превращение всей ползучей чувственной действительности в обобщенную закономерность» [4], из чего можно заключить, что символы привязаны к эмоциям воспоминания и чувства и проникают в глубину подсознания.

Символизм в политике имеет множество проявлений, политическая суть символического корнями произрастает из деятельности властвующей

щих групп и очерчивает множество разнообразных явлений, которые она объединяет в участие по конструированию и продвижению собственного видения мира. Интересной в данной части является разработка французского социолога Бурдьё П. категорий «символическая власть», «символическая борьба», «символическое господство». Бурдьё П. утверждал: «... любой социальный порядок «стремится производить символическое действие» [1].

Разработанные Эдельман М. теория коммуникации и концепция символического использования политики, политики как символического действия, приводят к «... виду политической деятельности, используемой организованными группами, чтобы получить вполне конкретные, ощутимые выгоды для себя» [6].

Авторитетно мнение исследователя Поцелуева С.П. о символической политике: «сознательное использование эстетически-символических ресурсов власти для ее легитимации и упрочнения»; олицетворяет «символические «эрзацы» (суррогаты) политических действий»; строит намерения «взаимодействия двух субъектов – в целом власти и тех, на кого она распространяется» [2]. Выходит, что при помощи символов власть обществу примеряет и приучает к определенному характеру властных отношений.

Очевидно, что формулы: символ плюс власть будет равно символическая коммуникация, власть плюс пропаганда равно визуализация, интерпретация которых возможно рассмотреть на примере использования символа, многообразие форм его проявления и эффектов символической политики на примере торжественного памятного исторического мероприятия и увековечивании образов как памяти и почтения, сосредоточимся на описании конкретного случая символического позиционирования власти в государственной политике.

Символическое значение имеют денежные знаки, которые кроме своей основной экономической функции, имеют возможность представить религиозные, этнографические, культурные и политические моменты государства и нации. Символика монет и банкнот является средством репрезентации доминант национальной идентичности.

Годовщина 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году ознаменовалась проведением разнообразных торжественных мероприятий, одним из них является проект «Музеи. Память о веках», посвященный историческим событиям, памяти о бойцах, героях войны и подвигу тружеников тыла, самоотверженно трудившихся и помогавших

фронту в военные годы.

В честь данного Праздника и одновременно 30-летия главного военно-исторического музея России - Музея Победы в Москве Пермская печатная фабрика Гознака тиражом 20000 экземпляров выпустила символ-созданную сувенирную двухстороннюю банкноту как документ эпохи «Музей Победы: Помним! Гордимся! Чтим!». На коллекционном объекте, основанном на идеи представления двухсторонности Великой Победы: с изображением торжества, всеобщей радости Победы весной 1945 года, значения победы для страны и боли скорби и утраты, подвига народа и памяти о героическом подвиге народа, при этом, благодаря специальным оптическим технологиям, при наклоне банкноты на ней изображения «оживают», меняя оттенок и создавая эффект движения. Банкнота упакована в оригинальную дизайнерскую упаковку - конверт-паспарту.

На банкноте изображены образы: на фоне цветущей яблони и мирного, ясного неба силуэт Солдата-Победителя в руке держащего каску, увитую лавром, в которой горит пламя вечной памяти и славы, огонь в руке солдата «пульсирует»; женщины-летчицы Раскова Марина, Ломако Вера, Осипенко Полина; на фоне грозовых туч статуя женщины, которая может быть дочкой, женой или матерью, скорбяще склоненная над телом павшего солдата; здание Музея Победы на Поклонной горе; исторические артефакты: фрагмент подлинного письма с фронта, страницы Книги Па-

Рисунок 1. Сувенирная банкнота.

мяти с именами погибших героев; символы: нотный стан и грампластинка с записью песни «Славься, Советская наша страна», под УФ-лучами цвет пластинки меняется, стилизованное изображение летящих журавлей, паровоз везущий раненых с фронта и санитарный поезд, салют, вспыхивающий зеленым, желтым и красным цветом. Так нашли свое размещение на банкноте ключевые экспонаты фондовых коллекций Музея Победы (его филиалов) олицетворяющие всеобщую радость и значимость Победы и символы мира, свободы и надежды, части исторического проекта «Лица Победы» и фрагмент инсталляции музея «Хрустальные слезы».

Конверт-паспарту, выполняя функции сохранности целостности банкноты и отражая важность проекта и подчеркивая дополнительные смыслы и ценности, является своеобразное письмо-послание их прошлого и символ гордости с изображением на лицевой стороне- подлинной почтовой марки времен Великой Отечественной войны, изготовленной на Гознаке, и изображение в 1943 году сборки медалей «За оборону Ленинграда» на Ленинградском монетном дворе, на оборотной стороне – история изготовления орденов и медалей (орлена Славы II степени).

Современные новые технологии позволяют сувенирную банкноту включить в число образовательных материалов, поскольку используя, имеющийся на ней QR-код узнается об истории нашей страны, экспонатах, технологиях создания, культурном и историческом достоянии страны.

Во все времена государство размещало на своих деньгах определенные символы, их можно обозначить как национальные, ассоциирующиеся с этим государством и его народом, акцентируя внимание на их индивидуальность и самобытность. Монета – это социокультурная и экономическая категория, появившаяся на стадии классового общества, закрепившаяся как сложный феномен, отражающий ценностный набор эпохи и существующая до настоящего времени [3].

Государственная независимость подтверждается правом на изготовление собственных денег. Из истории можно выделить, что при чеканке монет общество выходит на культурный уровень развития, движется по политико-экономическому пути и транслирует обществу колоритно наполненные символы радости, гордости, скорби и иные информационные потоки. Чеканка монет нацелена на трансляцию государственных символов и своеобразную фиксацию государственных интересов, передаче знаний в виде сгустка идей, выраженных с помощью визуального дизайна [6].

События для празднования 80-я годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году российские власти настоящего времени в лице Банка России запечатлели данное событие, выпустили тематическую серию памятных монет под названием «Юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», как элемент исторической памяти, если пользоваться терминологией Пьера Нора, своеобразные «места памяти». Представляется, что символично тематизирована функция монеты в ее обозримом дизайне, через который сообщается определенное понимание государства, формируется имидж данного государства.

Политическая власть укрепляется посредством тиражирования государственных символов, в нашем случае банкноты и монеты, для прославления и почтения памяти российского и советского народа в войне. На встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» 30.04.2025 Президент РФ Путин В.В. сказал, что День Победы и все, что происходило во времена Великой Отечественной войны, это безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа [7].

Отражение на деньгах через определенные визуальные образы, государство призывает принять как нечто естественно сформированное. Государственный имидж продвигается с помощью дизайна денег, формируют у людей ощущение причастности к нации. Реализация произошла в 2025 году путем выпуска памятных трехрублевых и сторублевых серебряных монет, пятидесятирублевых и достоинством десять тысяч золотых монет (с пробой 999), из недрагоценных металлов монеты пятидесятирублевых, которые должны увековечить определенное историческое событие, сконструировать образ прошлого через определенное военное историческое событие, а также повысить престиж правящей власти в глазах современников и потомков и привить культуру к памяти.

Не анализируя в данной статье функции монет, как денежного средства, можно исходя из визуального дизайна подчеркнуть символическую функцию, а если будет представлена серия коллекционных монет, представляющий идеологический инструмент, транслирующий другим странам и гражданам своей страны национальную идентичность.

Представляется, что правящая власть России не забыла и внешнеидеологическую функцию монеты, путем эффективного утверждения через монету и просветительской и моральной ценности: происходит погружение в выдающееся событие, визуально сопровождаемое художественным образом.

Так, памятные монеты Банка России 2025 года имеют по окружности выступающий кант с лицевой и оборотной сторон монет, лицевая сторона изображена в виде рельефного изображения Государственного герба Российской Федерации, надписи номинала монет, год выпуска «2025 г.» и надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ «БАНК РОССИИ», обозначение металла, проба сплава (проба), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте [8].

Оборотная сторона каждой монеты дизайнерски продуманно тематизирована рельефными изображениями 80-летием Великой Победы:

Это уникальный пример коммуникации с массами посредством де-

Рисунок 2. 3-рублевая серебряная монета с эмблемой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на фоне искрящегося салюта.

Рисунок 4. 50-ти рублевая золотая монета с эмблемой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на фоне искрящегося салюта.

Рисунок 3. 1-рублевая серебряная монета с советскими воинами, водружающими флаг над Рейхстагом, на фоне панорамы разрушенного Берлина и эмблема 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Рисунок 5. 10000-тысячная рублевая золотая монета с группой советских воинов, бросающих вражеские знамена, на фоне праздничного салюта на Красной площади и эмблема 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Рисунок 6. 50-тирублевая монета из недрагоценного металла, с одной стороны изображены ветви лавра и дуба, с другой - эмблема 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и лавровый веночек вдоль канта.

нежного медиума монет и банкнот, устанавливающий единые символические ценности, законного средства наличного платежа на территории РФ, без проведения экономических реформ, путем создания нового дизайна денежного знака.

Нетрудно заметить, что монета функционально сближается с медалью, что придает ей государственную важность, почет. В целом выпуск банкноты и памятной серии монет с наименованием и официальной символикой - эмблемой празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов можно рассматривать как культурно-политические ценности, при этом не предполагается изъятие монеты из денежного оборота.

Национальное повествование через официальные денежные знаки, приуроченные к Дню Победы, продемонстрировало государственный имидж современной России, являющийся идеологически обусловленным, представляющий отсылки к великому русскому прошлому наследию, несмотря на многонациональный состав, определяет доминанты национальной идентичности, задействует «политику памяти». Выпуск банкноты и серии монет является значимым событием, внедряется но-

вая символическая сила, представляя торжественность празднования, отражая исторические события Великой Отечественной войны, символизирует память и уважение о подвигах предков. Памятные монеты 2025 года и сувенирная банкнота 2025г направлены на сохранение исторической памяти и национального самосознания, отражая значительность событий и указание на конкретных личностей, внесших неповторимый вклад в историю. Выпуск тематических коллекционных монет и банкноты демонстрирует отражение непреходящего значения памяти о действительной, не искаженной истории и с целью передачи этой памяти следующим поколениям, - создание символов почитания великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Данное обстоятельство подтверждает то, что национальная и государственная идентичность в Российской Федерации являющийся и не прекращающийся процесс с умелым и тонким использованием идентификационных средств политической властью.

Список литературы:

1. Бурдые П. Социология социального пространства. Пер. с фр. Н.А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; – СПб.: Алетейя, 2005. 288 с.
2. Поцелуев С.П. Символическая политика: констелляция понятий для подхода к проблеме // Полис. – М.: 1999. № 5. С. 62-75.
3. Пушкарева Т.В., Орехов Д.В. Социально-культурные функции монет: ценность, память, идентичность // Журнал «Человек. Культура. Образование». 2019. № 4 (34). С. 119-128.
4. Лосев А.Ф. Логика символа // Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, 1991. С. 247-274.
5. Лотман Ю.М. Символ в системе культуры. Чему учатся люди // Статьи и заметки. – М.: Центр книги ВГБИЛ им. М.И. Рудомино. 294 с.
6. Эдельман М. Символическое использование политики (Реферат) // Символическая политика: Сб. науч. тр. РАН.ИНИОН. Центр социал. Науч.-информ.исслед. Отд. Полит. науки; Отв.ред.: Малинова О.Ю. – М.: 2014. Вып. 2. С. 189-201.
7. Электронный источник: ТАСС: информационное агентство России: сайт. Москва. // URL: www.tass.ru (Дата обращения: 10.05.2025).
8. Электронный источник: Центральный Банк Российской Федерации: официальный сайт. // URL: www.cbr.ru (Дата обращения: 8.05.2025).

Bibliography

1. Bourdieu P. Sociology of Social Space. Translated from French by N.A. Shmatko. Moscow: Institute of Experimental Sociology; – St. Petersburg: Aleteya, 2005. 288 p.
2. Potseluev S.P. Symbolic Politics: Constellation of Concepts for Approaching the Problem // Polis. – Moscow: 1999. № 5. P. 62-75.
3. Pushkareva T.V., Orekhov D.V. Socio-cultural Functions of Coins: Value, Memory, Identity // Journal "Chelovek. Kultura. Obrazovanie". 2019. № 4 (34). Pp. 119-128.
4. Losev A.F. Logic of Symbol // Philosophy. Mythology. Kultura. – M.: Politizdat, 1991. P. 247-274.
5. Lotman Yu. M. Symbol in the system of culture. What do people learn // Articles and notes. – M.: Book Center of the All-Russian State Library of Foreign Languages named after M.I. Rudomino. 294 p.
6. Edelman M. Symbolic use of politics (Abstract) // Symbolic politics: Coll. of research works. RAS. INION. Center for social. Scientific and information research. Dep. of Political science; Ed.: Malinova O.Yu. – M.: 2014. Issue 2. P. 189-201.
7. Electronic source: TASS: Information Agency of Russia: website. Moscow. // URL: www.tass.ru (10.05.2025).
8. Electronic source: Central Bank of the Russian Federation: official website. // URL: www.cbr.ru (08.05.2025).